

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A PARTIDA DE TITO

agosto 27, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 08 – N. 44/2024

Amanheci com a notícia da morte de Tito Soares. Seu Tito, assim o chamava no começo da frequência de sua casa na Rua do Passeio. Com o tempo, apenas Tito ou “Titão”.

Fui colega de seus filhos Fernando e Oswaldo (Deco) no Colégio Batista, mas a amizade com Titinho, Cláudio, Pedro Paulo e Fábio foi uma consequência. Tempos memoráveis.

Com o passar dos anos, já advogado, dele recebi inúmeras lições mas, também, apresentei uma contribuição que até hoje tem sido usada: a primeira escritura pública de divórcio feito em cartório em São Luís.

Lembro que à época, ao consultá-lo, a resposta foi: Nunca fizemos, mas sendo filho de quem tu és se preparares eu confio.

Muitos foram os bons papos na porta do cartório quando nos encontrávamos ele, papai e eu. Muitas distinções me foram reservadas por ele e pelo seu fiel escudeiro Viegas, pessoa de minha estima pessoal. Hoje eles se reencontram no céu.

Poderia falar muita coisa sobre Tito, porque me viu crescer e, à época, com dona Lucy, sempre me deram muita atenção e carinho. Mas tenho na memória uma eterna gratidão por um gesto ímpar comigo.

Deu-me a mão quando estava em dificuldades de moradia. Apenas por um contrato verbal (ele na estrada aceitou a proposta) simplesmente dizendo: considere seu o apartamento. Um gesto impagável.

Como escrivão foi dos mais corretos que já conheci. Como homem um exemplo para os filhos. Como marido um apaixonado eterno.

Hoje o dia amanheceu triste pela partida dessa figura humana ímpar. Mas hoje, para ele, certamente, é um dia de reencontros.

Que fique na memória de todos quantos o conheceram a alegria que teve em vida. A mim fica o privilégio de tê-lo conhecido e convivido.

Fica a saudade e meu abraço em cada um dos filhos e familiares.

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC

Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador
junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional
Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A CENSURA, A ESPADA E A BALANÇA

PRÓXIMO POST

NOTA DE PESAR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

NOTA DE PESAR

A PARTIDA DE TITO

A CENSURA, A ESPADA E A BALANÇA

O SERPENTÁRIO

A CRIATIVIDADE

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Com tecnologia [WordPress.com](https://www.wordpress.com).